

MODADA KLASSIK USLUBLARINING QO`LLANILISHI

Amonova Zarifa Usmonovna

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbekiston

“Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi kafedrası” o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10662962>

Annotatsiya: Ushbu maqolada dizayn san’atida klasik uslubi va mini uslublar haqida ma’lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: Kiyim, inson, ayol, san’at, uslub, klassik, mumtoz, qora, libos, shim, kostyumlar, kontrast, haute couture, mato, bezak.

Kirish: Kiyimlarning turli funksiyalari yoki vazifalari bor. Kiyim inson tanasini muhofaza qilishi zarur. Bundan tashqari, kiyimning axborot berish vazifasi ham, ya’ni informativ vazifasi ham bor. Kiyim hamma vaqt odamning qanday ijtimoiy tabaqaga mansubligini va qaysi kasbga taalluqligini bildiruvchi belgi rolini o’ynab kelgan. Inson qanday kiyinishiga qarab, uning kasbi haqida tasavvurga ega bo’lish mumkin bo’lgan. Masalan, Yevropada qozi mantiyasi zobit mundiriga o’xshamagan. O’rta Osiyo xalqlarida ham kiyimning rangi va bezagi hamda uning uzun-kaltaligi ayol kishining turmushga chiqqan yoki chiqmaganligidan, qaysi tabaqaga mansubligini va qaysi viloyatdan ekanligidan axborot berib kelgan.

Maqsad: Kiyimga nafaqat iste’mol buyumidek, balki amaliy san’at asaridek qarash kerak. Bunga dunyoning turli muzeylarida yig’ilgan tarixiy va an’anaviy kiyimlarning go’zal namunalari misol qilib keltirsa bo’ladi.

Materiallar va metodlar: Uslub – tarix va davrning o’ziga xos ijtimoiy, iqtisodiy tuzilish bilan belgilangan badiiy tilidir. Uslub badiiy ijodning barcha komponentlarining tarkibi va shakli, shaxsiyligi va davrining yaxlit mujassamliligidagi tasviriy noyobliligini ko’rsatib beradi.

Klassik uslub (mumtoz uslub, mumtoz kostum, mumtoz moda) — shunday kiyimlar borki, inson didi, talablari, qiziqishlari, odatlarining o’zgarishiga qaramay, ular ma’lum ma’noda o’zgarishsiz qolaveradi. Mumtoz modaga taalluqli va hatto ba’zan mumtoz moda deb ataluvchi ingliz kostumi ana shunday kiyimlardandir. Umumjamoatchilik uni hamisha ajoyib, zo’r, o’rnak bo’ladigan deb hisoblayveradi. Fransuz modelyeri Gabriel Shanel taklif etgan ayollar kostumi va «kichkina qora ko’ylak» ham shunday kiyim qatoriga kiradi.

Klassik uslubi chiziqlardagi soddaligi, lakonik kesilganligi. Ushbu uslubdagi kiyimlar yuqori sifatli va materiallarning sifati bilan jozibali. Axromatik ranglar yoki pastel soyalar ustunlik qiladi. Bu eng yoqimli uslub, undagi hamma narsa juda mo’tadil. Uzunlik, kenglik, hajm va nisbatlar har doim o’rtacha, ko’zga tanish. Mumtoz kiyim pishiqlik, estetik tarafdand to’kis, o’ktam va mukammal bo’lgani uchun kiyim modasida uzoq yashaydi.

Muhokama va natejalar: Ingliz kostumi – umumlashgan bir tushuncha sifatida rang va shakli jihatidan ishchanlik va jiddiylilik timsolini anglatuvchi kiyim turidir. U fransuzlarning versal modasidagi erkaklarning o’ta hashamdor va noqulay kiyimiga qarama-qarshi o’laroq XVIII asrda paydo bo’lgan. Fransuzlar u paytda shoyi kaftan va kyulot deb ataluvchi kalta shalvar kiyishgan. Inglizlar esa yuqorida aytilgandek, kundalik kiyim sifatida ot minib yuruvchilarning kiyimidan olingan chidamli va qulay kiyim taklif etdilar. Bu kiyim ustidan redingot (uzun syurtuk) kiyiladigan movut frak (orqasida uzun etagi bo’lgan jilet), tor shim (pantolon) va tepasiga qaytarma qo’sh qo’nj tikilgan etikdan iborat edi. Erkaklarning bu yangicha libosi ayollar kiyinishiga ham ta’sir etdi: ayollar XIX asrning 80-yillaridayoq o’zlari ingliz kostumi

deb atagan mazkur kostumni kiya boshladilar. Uning tarkibiga to'g'ri bichimli yubka (burmali yoki burmasiz), astarli jaket kirardi. Jaketning bo'ynida tik yoqasi, ko'krak qismida esa qaytarma yoqasi bo'lgan. Erkak va ayollarning bu kiyimiga ishlatilgan mato — to'kis, sezilar-sezilmas yo'li yoki kataklari bo'lgan, rangi sipo — movut, keyinchalik kostumbop mato yoki kostumbop movut deb nom oldi. Bu libosni, odatda, maxsus tikuvchilar tikishardi. Tez orada u ommaviylashib ketganligi uchun tayyor kiyim tikuvchi ustaxonalar paydo bo'ldi.

Klassik uslubi kata uslublardan biri bo'lib, o'z ichiga mayda uslublarni oladi.

1. Kletka matosi uslubi. Klassik uslubida kletkali matolardan tikilgan, kiyim pishiqlik, estetik tarafdin to'kis, mukammal bo'lgan kostyum.

2. Chanel uslubi. Gabriel Chanel - bu sayyoramiz ayollari kiyimining uslubini o'zgartirgan Fransiyalik modeler. Yaratilgan kiyim-kechaklarni qulay va yuqori sifatli tiklash bilan ajralib turdi. Kichkina qora libos barcha ayollar uchun ajoyib sovg'aga aylandi. Maqsad bir vaqtning o'zida ko'p qirrali libos yaratish edi. Shu paytgacha qora rang qayg'u belgisi hisoblanar edi. Ammo yangi ko'rinishda taqdim etilgan oqlangan buyum tezda moda ustalari orasida mashhurlikka erishdi.

3. Angliyskiy kastyum uslubi. Ingliz kostumi – umumlashgan bir tushuncha sifatida rang va shakli jihatidan ishchanlik va jiddiylilik timsolini anglatuvchi kiyim turidir. U fransuzlarning versal modasidagi erkaklarning o'ta hashamdor va noqulay kiyimiga qarama-qarshi o'laroq XVIII asrda paydo bo'lgan.

4. Minimalizm uslubi. Minimalizm uslubini shim kostyumlar, kamar yoki uzun yengli oddiy ko'ylaklar, futbolka, tekis yubka va futbolka bu erda doimo asosiy bo'ladi. Tanish to'qimalar - yumshoq jun, trikotaj, paxta, ipak, atlas va teri.

Klassik uslubi butun dunyo tan olgan va hech qachon urfdan qolmasdan, qayta - qayta takrorlanadigan uslubdir. Haute Couture darajasidagi klassik liboslari yagona nusxada dizaynerlar tomonidan yaratilib ommaga taqdim etilmoqda. Klassik kostyum kompozitsiyasi – tenglik, o'xshashlik va kontrast; simmetriya va asimmetriya; proporsiyalar, ritm, kompozitsiyaviy markaz; rang kabi vositalar jamuljamidir. Kostumni tashkil etuvchi mazkur elementlar ma'lum g'oya, badiiy obrazni aks ettiruvchi yaxlitlikni tashkil qiladi.

Xulosa: «Haute Couture» (frans. «ot-kutyur» – yuqori darajadagi tikish yoki yuqori san'at darajasidagi tikish ma'nosida) – hozirgi vaqtda «yuqori moda» ma'nosida ishlatilib, eng yuqori sinf darajasidagi kiyimlarni yaratish tushuniladi. Bunday sinfga yoki turkumga kiruvchi kiyimlar yagona nusxada bajariladi, bular asosan qo'lda tikiladi. Nafaqat kiyim tikilish jarayoni, balki mato yoki material, bezak turlari ham qo'lda bajariladi va yagona, takrorlanmas bo'ladi.

References:

1. Feruza Otaxonova. Zamonaviy liboslarni modellashtirish, Toshkent – 2013,
2. Bobonazarov S. U. Tasvirlarnigrizayltexnikasidaishlashningo'zigaxosligi //Innovative Development in Educational Activities. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 114-118.
3. Шавдилов, С. А. (2017). Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности. Педагогическое образование и наука, (2), 109-110.
4. Ibragimovich I. X., Shovdirov S. A. THEORETICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF STUDY COMPETENCIES REGARDING ART LITERACY IN STUDENTS //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 192-198.

5. Shovdirov, S. BB Boymetov Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts International Journal on Integrated Education.
6. Soli Tolibovich Sadiyev O'RTA ASRLAR SHARQ MINIATYURA MAKTABLARINING METODLARI // SAI. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-rta-asrlar-sharq-miniattyura-maktablarining-metodlari> (дата обращения: 26.10.2023).
7. Sadiev S. DEVELOPING STUDENTS'ARTISTIC LITERACY SKILLS IN EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. В9. – С. 106-108.
8. Abdullaev A., Bobomurodova S. THE MAIN FACTORS AFFECTING OF UZBEKISTAN AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES TO THE DEVELOPMENT OF ART //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. С3. – С. 64-66.
9. Abdullayev A.H., Bobomurodova S.A. BO'LAJAK TASVIRIY VA AMALIY SAN'AT O O'QITUVCHILARINING KASBIY VA MALAKAVIY TAYYORGARLIKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 908-910.
10. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-197.
11. Tolibovich S. S., Mardonovna M. G. EXPRESSION OF REALITY IN MODERN UZBEK FINE ART //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 16-19.
12. Amonova, Z. U., & Vosiyeva, A. T. X. (2022). MODEL'YER DIZAYNERLAR CHIZADIGAN INSON QOMATIDA LIBOSLARGA RANGNING BOSQICHMA--BOSQICH BERILISHI USULLARI. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(5), 269-274.
13. Usmonovna, A. Z. (2023). AMALIY BEZAK SAN'ATI ORQALI OT-KUTYUR YARATISH VA ESTITIK DUNYOQARASHNI SHAKILLANTIRISH. *Journal of Integrated Education and Research*, 2(10), 49-51.
14. AMONOVA, Z. БУЛАЖАК ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВШИЛАРИНИ ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТГА ТАЙЖРЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. 2021.
15. Khamidovna, K. G., & Usmonovna, A. Z. (2022). The Role of Embroidery and Ethno Interaction in Traditional Art Crafts. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 275-278.
16. Aziza To'xtaqulovna Vosiyeva, & Zarifa Usmonovna Amonova (2023). TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA O'QUVCHILARNI KASB – HUNARGA YO'NALTIRISH. *Oriental Art and Culture*, 4 (1), 340-343.
17. Amonova Z.U., & Quziboyeva R.A. (2022). BADIY HUNARMANDCHILIK SOHASIDA KASHTACHILIK TARIXI VA ZAMONAVIY TA'LIMDAGI ETNO O'ZARO TA'SIRI. *Экономика и социум*, (5-2 (92)), 39-42.
18. To'xtaqulovna A. Самарқанд давлат университети (Самарқанд, Ўзбекистан) //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 14-17.
19. A. Vosiyeva USE OF TRANSFORMATION IN THE DIRECTION OF DESIGN AND ITS IMPORTANCE // SAI. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/use-of-transformation-in-the-direction-of-design-and-its-importance> (дата обращения: 22.12.2023).
20. Sulaymonov A., Shovdirov S. UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH //Inter education & global study. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 8-11.

21. SAN'AT S. A. S. T., TA'LIMIDA O. Q. O. Q. U. V., TALABLARI K. S. T. T. P. SAI. 2023.№ Special Issue 13 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-san-at-ta-limida-o-quvchilarning-o-quv-kompetensiyalarini-shakllantirish-tizimini-takomillashtirishning-pedagogik> (дата обращения: 03.12. 2023).
22. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 40-44.

